

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 3 | JULY - SEPTEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue III | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

LORENZO T. FEROLINO, PhD

INSTRUCTOR I

Siquijor State College (SSC)

lorenzo.ferolino@bisu.edu.ph

“ANG GUGMA SA INAHAN”

Sa dihang nakamatngon kita ug buot niining walog sa kalibutan.
Wala kitay nabangkaagan sa bisan unsang matang nga butang nga atong nakit-an.
Nahibaloan na lang nato nga mipuyo kita nga sa daklit lang sulod sa mangiob nga sabakan.

Samtang kita giampingan aron mapahimugso lamang.
Usahay baliwala-on lang ang mga sakripisyo sa usa ka inahan.
Bisan sakit sa dughan nga tubag tubagon sa mga kaanakan.
Apan mupatigbabaw pa gihapon ang gugma sa usa ka inahan ug ang responsibilidad nagtipon-og sa hilabihan.

Manglaba-mangluto-manglimpyo ug naa pay daghan.
Ang matuod nga inahan anaa ang taas nga pasensya sa iyang dughan.
Kasakit ug kalipay pagasaloan sa pamilya ug "ANG GUGMA SA INAHAN" walay ikakompara.

Adunay panultihon nga inahan sa kanunayng panabang.
Kay bisan ug nahisama sa gapas-an ug bug-at nga Krus giantos ang tanan.
Ang hapohap ug hapoyhapoy sa mga kamot sa inahan.
Sa dihang masinati ang panlawas nga may kakulian.
Nga bisan sa kagabhion pulaw pulawan ka sa pag-atiman.

Apan ang kalumo kaaghop nagpabiling init nga pagbati sulod sa kahiladman.
Tungod sa gugma sa inahan ma-una ang mga panginahanglan sa anak.
Dili na usahay mabantayan nga ang mga luha nanaglumba sa pagpangatagak.
Wala ka ba masayod nga risgo ang pagpanganak.
Sa tul-id nga dalan ikaw gi-agak.
Basi sa akong nasaksihan dili maporma ang panagway nagkoli-ot daw maguba ang iyang kalibutan.

Apan sa dihang kita mi-oha mihilak nahulipan intawun sa kalipay ang tanan.
Unta ang mga bana pangga intawun ninyo ang inyong mga asawa.
Sama sa panahon nga nangulitawo pa mo nila.

Tinuod masinati gayod ang kalisod.
Sa kabusog ug kapasmo mag-inonongay ang gugmang matuod.
Sa panahon nga duyanon ka dinuyogan sa laylay nga kanta.

Hinanok nga walay sama mapasalamaton kita nga sa sabakan wala kita kuha-a.
Ang gugma sa inahan mupatigbabaw bisan ug init ug ulan suganggangon.
Angayan tahoron-mahalon-panggaon arun usab kita mamahimong sulondon sa bag-ong henerasyon.

Ang gugma sa inahan.
Sama sa gugma sa Ginoo dinhi sa matigni niining Kalibutan.

